

Rancangan Metode Pembelajaran Sejarah Abad 21

Manzilina

Email: 1910111220034@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan menghadapi persoalan yang dihadapi didunia pendidikan sekarang ini yang berhubungan dengan perencanaan dan strategi yang akan disusun oleh tenaga pendidik dengan memanfaatkan teknologi yang sudah maju pada saat ini. Serta tujuan pembelajaran abad 21 yang menggunakan perkembangan teknologi sehingga bertujuan membuat peserta didik memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi. Dan tujuan ini dituangkan dalam proses pembelajaran saat ini semenjak adanya pandemic COVID-19 yang lebih banyak memanfaatkan teknologi yang sudah semakin maju sekarang. Strategi pembelajaran sejarah dan perencanaan pembelajaran sejarah saling berkaitan sebelum mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran agar tujuan lebih tersusun secara efektif. Pembelajaran sejarah bertujuan sebagai media pendidikan untuk membentuk karakter bangsa. Dengan adanya strategi dan perencanaan tersebut tenaga pendidik lebih bisa mengembangkan ide-ide untuk membuat pembelajaran sejarah semakin menarik dan sesuai dengan tujuannya yaitu membuat penerus bangsa lebih membangun karakter bangsa. Dengan teknologi yang semakin maju memudahkan guru untuk lebih mudah membuat rancangan pembelajaran yang lebih menarik agar membuat siswa lebih memahami apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik.

PENDAHULUAN

Sebelum melakukan pembelajaran sejarah para guru diharuskan memiliki sebuah strategi pembelajaran guna memperjelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya saat proses belajar dan pembelajaran berakhir. Strategi pembelajaran membantu guru untuk mempersiapkan materi dan media belajar apa yang akan disampaikan nantinya. Strategi pembelajaran sangat berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Sebagai guru untuk menentukan strategi pembelajaran harus dengan teliti dan inovatif agar rancangan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Upaya yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran ialah oleh setiap guru harus memiliki yang nama nya strategi pembelajaran karena strategi pembelajaran yang menentukan tercapainya segala sesuatu proses belajar mengajar terhadap tujuannya. Guru sebelumnya menyusun bahan ajar yang akan diajarkan, dan dari strategi pembelajaran membantu guru untuk menentukan media pembelajaran apa yang bisa memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan nantinya. Serta memudahkan guru mengadakan penilaian.

Disetiap tujuan pembelajaran harus memiliki strategi pembelajaran sebelumnya, karena tidak mungkin tujuan itu akan tercapai apabila sang guru tidak memiliki strategi pembelajaran. Jadi secara singkatnya upaya yang dilakukan guru tersebut ialah harus memiliki strategi pembelajaran sebelum mengadakan proses belajar mengajar dikelas, agar proses pembelajaran terarah dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun.

upaya seorang guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran perlu adanya strategi pembelajaran agar membuat pembelajaran tersebut memiliki tujuan. Walaupun semua proses pembelajaran mempunyai suatu tujuan namun akan berbeda jika proses tersebut tidak memiliki strategi pembelajaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah saling berhubungan dalam proses belajar dan pembelajaran. Perencanaan yang menentukan apa saja langkah yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah strategi yang sudah dirancang. Dalam dunia pendidikan harus mengamati hal apa saja yang harus disusun sebelum melakukan proses pembelajaran. Strategi dan perencanaan masing masing memiliki fungsinya di dunia pendidikan, perencanaan yang tidak bisa tanpa adanya strategi dan begitu pula sebaliknya. Jika staregi yang diciptakan baik oleh tenaga pendidik maka guru tersebut juga sudah memikirkan perencanaan apa yang akan digunakan untuk mencapai sebuah strategi yang sudah di tentukan sebelumnya.

Perencanaan yang baik sangat mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran, untuk sementara mengetahui kualitas pembelajaran yang harus digunakan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi ialah bahan pertimbangan guna menyusun perencanaan pembelajaran berikutnya. **(Susanto, 2014: 85)**

Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang digunakan untuk mengatur sebuah interkasi antara peserta didik, pendidik, dan media serta sumber belajar sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Model berisikan keseluruhan aktivitas yang berproses dalam pembelajaran, namun metode ialah langkah yang istimewa dalam proses transfer informasi. Dari banyak literatur memang tidak ada kesepakatan tegas yang membahas bagaimana posisi antar komponen tersebut, akan tetapi yang harus digaris bawahi ialah, baik model, atau pendekatan, teknik dan metode akan selalu ada disetiap tahap pembelajaran. **(Susanto, 2014: 94-95)**

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Kehidupan abad ke-21 yang dengan penuh perubahan dari kehidupan yang sebelumnya dalam sebuah cakupan yang lebih luas dan skala yang lebih tinggi sebab inovasi dalam berpikir dan teknologi yang muncul lebih maju dan beragam. Namun, pendidikan sejarah akan tetap memberi perhatian yang istimewa kepada pengembangan kualitas manusia yang berpikir menghasilkan dan menggunakan teknologi yang ada. **(Hasan, 2019: 64)**

Pada masa pandemic COVID-19 guru dituntut bisa menguasai teknologi, karena dimasa pandemic mengubah metode pembelajaran yang berawal tatap muka menjadi pembelajaran berbentuk daring. Teknologi yang semakin maju membantu guru untuk mengembangkan ide-ide guna menghasilkan proses pembelajaran daring yang tidak membosankan. Pada abad 21 teknolgi ialah suatu alat bantu dalam mencapai sebuah proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan yang harus dimiliki para siswa sesuai dengan ketentuan pembelajaran abad 21.

Kemampuan berfikir yang inovatif dibutuhkan guna menyelesaikan beberapa persoalan yang muncul karena perkembangan teknologi serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupan modern saat ini. **(Hasan, 2019: 62)**

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa guru harus mempunyai strategi pembelajaran sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran dikelas, agar proses pembelajaran terarah dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Apabila staregi yang dimiliki tersusun dengan baik maka guru tersebut juga sudah memikirkan perencanaan apa yang akan digunakan untuk mencapai sebuah strategi yang sudah di tentukan sebelumnya. Pada abad 21 suatu teknolgi adalah sebuah alat bantu guna mencapai sebuah proses pembelajaran. Dengan keadaan pandemi seperti ini menuntut guru agar lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menghasilkan media atau bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

Hasan, H.S. (2019). Pendidikan Sejarah Untuk Kehidupan Abad Ke 21. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(2).

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran)*. Aswaja Pressindo.